

JISMONIY MASHQLARNI RIVOJLANTIRUVCHI OMILLAR

Soatov Dilshod Shirinovich

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani

Boshlang'ich va sport ta'limi fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Inson jismoniy faoliyatiga yordam beruvchi mashqlarni bajarishda rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar va bu omillarni inson organizmida jismoniy tarbiyani rivojlanishidagi ahamiyati haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Genlar yig'indisi, jismoniy sifat, fenotiplik, nasldan-naslga o'tish.*

Odam organizmidagi har qanday fiziologik funksiyalar va har bir jarayon kelib chiqishi jihatidan irsiy hisoblanadi – ular irsiy tizimda genlar yig'indisi – genotipda dasturlangan. Harakat funksiyalarining rivojlanishi va har bir individning sifati ham irsiy dasturga mos holda bajariladi va ular barqaror holdagi genlar yig'indisi bilan amalga oshiriladi. Genlar sifatli va miqdoriy ko'rsatkichlarni – fenlar shakllanishini nazorat qiladi. Fenlar tuzulmalarni individual belgilarini, metabolizm va xujayralar, to'qimalar, a'zolar, ayrim tizimlar va yaxlit organizmning funksiyalarini xarakterlaydi. Demak, harakat a'zosining motorikasi, sifatli xususiyatlari va kuch rivojlanishining miqdoriy belgilari, tezligi, chidamliligi va harakatlar uyg'unligining shakllanishi irsiy jihatdan asoslangan. Ayrim jismoniy mashqlar sifatlariga taalluqli bo'lgan belgilarning o'zgaruvchanligi turli ta'sirlarga genlarning mos keluvchi ichki va tashqi muhitning o'zgaruvchan sharoiti hamda jismoniy yuklamalarni birgalikdagi reaksiyasiga bog'liq.

STEP CONFERENCE

Jismoniy sifatlarning ayrim belgilarini individual fenotipik oʻzgaruvchanlik chegarasi va harakat imkoniyatlarining namoyon boʻlish chegarasini toʻligʻicha genotip nazorat qiladi. Genotip avlod-dan-avlodga oʻtgan genlar yigʻindisidir. Harakat funksiyalari ularning tabiiy mushaklar faoliyati jarayonining sifatiy va miqdoriy belgilarining va sportni tayyorlanishlar taʼsiri ostida kuzatiladigan ontogenetik va adaptiv oʻzgaruvchanliklar farqlanadi. Harakat tizimining ontosiy oʻzgaruvchanligi fundamental, qaytarib boʻlmaydigan miya poʻstlogʻi va poʻstloq osti tuzilmalarining navbatma-navbat morfofunktsional jihatdan yetiladigan dasturlashni, sensorli nazoratlarni bajaruvchi va rivojlanuvchi periferik asabmushak aʼzosini boshqaruvchi jarayondir. Bu jarayon harakat faolligining shakllarini, murakkablashuvini, nutq-harakat funksiyalarini, yozish, ruhiyatning yoshga oid rivojlanishini taʼminlaydigan koʻplab funksiyalarni taʼminlaydi. Harakat tizimi uning ayrim sifatlarning adaptatsiyasi, oʻzgaruvchanligi, takrorlanishi mumkin boʻlgan jarayonlar, jismoniy yuklamalar yoki tashqi muhitning maxsus omillarini organizmga doimiy taʼsiriga javob sifatida individual genotipning reaksiyasi bilan xarakterlanadi. Jismoniy mashqlar bajarish sharoitiga mos holda adaptatsiyasi va fenotipik oʻzgaruvchanligi ontogenezning turli bosqichlarida sodir boʻladi, biologik yetilishi va shaxsning rivojlanishi darajasiga qarab genotipning reaksiya normasi ham oʻzgaradi. Shu sababli organizmni sport faoliyatiga adaptatsiyasini optimallashtiruvchi sifat omili deb qabul qilishimiz mumkin. Nasldan-naslga oʻtuvchi odam genotipi ushbu organizmning ayrim belgilarini reaksiya normasi deb qabul qilish va hayot faoliyati sharoitiga mos holdagi tipik javoblar deb taʼkidlash zarur. Miyani tashkil qiluvchi elementlar, asab markazlarining assosiativ mintaqalari, neyrokimyoviy faollik va xotira izlarining saqlab qolinishi va oʻrganiluvchanlik asosiy neyrodinamik jarayonlarga kiradi. Ularning tipologik xususiyatlari, oliy ruhiy funksiyalari, sensomotor

STEP CONFERENCE

funksiyalarning tashkil bo‘lishida miyaning yarim sharlar po‘stlog‘ining hukmronligi va xulq-atvor hamda gavda proporsiyasi, tayanch-harakat a‘zolarining tuzilishi, mushak massasining hajmi va uning tolalari tipologiyasi – tashqi muhit sharoitining keng spektrda o‘zgarishiga qaramasdan individual fenotip singari irsiy mexanizmlari orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun ham individual alomatlar orasidagi o‘zgaruvchanlik odamlar tipologik populyatsiyalari orasida bir necha tipologik guruhlar bilan chegaralanadi. Turli odamlar genotipining sifatiiy belgilarida bir-biridan farq qiluvchi tor reaksiyalar mavjud. Jismoniy mashqlarning sifatiiy belgilariga tezlik parametrlari, bosh miya funksional markazlarini ritmik razryadlari generatsiyasining chastotasi, orqa miya harakatlantiruvchi neyronlar (motoneyron)larning harakat birliklari, ularning qo‘zg‘aluvchanligi, mushaklar reseptorlari, tabaqalashgan sezuvchanligi, mushaklar metabolizmining quvvati va tiklanish reaksiyasining tezligi va boshqa jismoniy tavsiflar jiddiy o‘zgaruvchanligi va individlarning reaksiyasini keng normasi bilan farq qiladi. Shu sababli harakat imkoniyatlarining miqdoriy belgilari bo‘yicha turli populyatsiyadagi odamlar orasidagi chegara va harakat sifatlarining ko‘rinishi ancha keng tarqalgan. Jismoniy funksiyalarning individual rivojlanishi va harakatlanish qobiliyatlarining namoyon bo‘lishi juda ko‘plab o‘zaro mos holda faoliyat ko‘rsatuvchi genli komplekslar, ya’ni poligenli mexanizmlar bilan nazorat qilinadi. O‘z navbatida, genli komplekslarning faolligi sababli belgilarni peptidlar xususiyatlarida va tuzilishlarida irsiy axborotlarni uzatuvchi va amalga oshiruvchi gormonlar bilan uyg‘unlashtiriladi. Organizmni o‘sish va rivojlanishi jarayonlarida barcha a‘zolar va to‘qimalarda metabolik faollikni boshqaruvchi gormonlar genlar faolligini ichki va tashqi muhit omillarini organizmga ta’siri bilan bog‘liq holda kooreksiyasini bajaradi. Shuning uchun, belgilarning namoyon bo‘lish va ko‘rinish darajasiga ta’sir qiluvchi sabablar orasida fenotipda namoyon bo‘luvchi, ko‘pchilik

STEP CONFERENCE

tezlashuvchi, uyg'unlashtiruvchi qobiliyatlar va chidamlilik belgilar rivojlanishini tezlashtiruvchi yoki genlar ekspressiyasini tormozlovchi genotipik, ontoirsiy va tashqi muhit omillari yig'indisiga e'tibor berish zarur. Agarda intim holdagi poligenli jarayonlar kechayotgan genotipik muhitga tashqaridan ta'sir ko'rsatish mumkin emas, ontoirsiy muhit, bu oiladagi yashash sharoiti, ijtimoiy madaniy ta'sirlar, ratsional oziqlanish, hajm, xarakter va ruhiy harakatli faollikning ongli ahamiyatliligi individning ish bajarish moyilligiga mos holda uning qobiliyatining to'la qimmatli ochilishini maqbullashtirish imkonini beradi. Individual rivojlanish bosqichlariga bog'liq holda ayrim a'zo va to'qimalarning hujayralarida faoliyat ko'rsatuvchi genli komplekslarning aniq navbatlashgani aniqlangan. Ayrim belgilarning shakllanishini nazorat qiluvchi har bir poligenli tizim vaqti-vaqti bilan o'zlarining protein sintezlovchi faolligini tezlashtiradi, sekinlashtiradi yoki umuman to'xtatadi. Rivojlanishni har bir "sinuvchi" lahzasi yangi, ancha takomillashgan, tuzilish elementlarining o'zaro bog'liqlik darajasi, asab-mushak a'zosining energetik jarayonlari va funksiyalari, harakatni uyg'unlashtiruvchi markaziy tizimning qayta tashkil bo'lishi, ontogenezning oldingi fazalariga nisbatan jismoniy ish bajarish qobiliyatining oshishini ta'minlovchi harakat tizimi singari boshqa tizimlarning ham moslashish qobiliyati ortadi. Bunday qisqa muddatli o'tuvchi bosqichlarda irsiy mexanizmlar organizmni tashqi ma'lum qitiqlanuvchilarga reaksiyasini tanlab chegaralaydi va pasaytiradi, yoki individning ruhiy harakatli rivojlanishi uchun eng ahamiyatlilarini saqlab qolish yoki ta'sirlarning qabul qilinishini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nuritdinov E.N, Haydarov B.T. Jismoniy madaniyat va sport fiziologiyasi. O'quv-uslubiy qo'llanma.-Samarqand. SamDU. 2014.-B.

2. Nuritdinov E.N, Kamolova D.O. Odam fiziologiyasi. Samarqand: SamDU. 2014.-B. 75.
3. Smirnov V.M., Fudin N.A., Polyayev B.A., Smirnov A.V. Fiziologiya fizicheskogo vospitaniya i sporta (uchebnik).-Moskva: Meditsinskoe informatsionnoe agenstvo, 2012.-S. 543.
4. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
5. Ювмитов, А. С., & Хакимов, С. Р. (2020). Исследование влияния сейсмоизоляции на динамические характеристики ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
6. Хакимов, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
7. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.